

PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Nicole Souza Silva ¹

Amanda Fernandes Barros ²

Maria Erilene Ferreira Souza³

Francisca Andrea Marques Albuquerque⁴

RESUMO: A lesão por pressão é considerada um evento adverso com progressiva taxa de incidência no âmbito da saúde, tendo sua maior prevalência primordialmente em ambientes em que o paciente requeira um cuidado especializado, ocasionando assim um tempo prolongado de internação e causando danos físicos e mentais, levando ao retardo da sua recuperação. Esta revisão integrativa tem como objetivo analisar as evidências científicas sobre os fatores que desencadeiam lesões por pressão com a finalidade de minimizar a incidência e promover o cuidado com qualidade. Foram realizadas pesquisas bibliográficas de artigos completos presentes nas bases BVS, acessíveis com os descritores “Lesão por pressão”, “Unidade de terapia intensiva”, “Prevenção” em português. Foram selecionados 6 artigos após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão. Diante dos artigos que foram pesquisados, foi observado que a incidência está proporcionalmente relacionada à qualidade da assistência e ao julgamento clínico em diagnosticar fatores de riscos e prevenir o aparecimento de lesões. Torna-se fundamental a implementação de escalas e protocolos que qualifiquem o cuidado em pacientes críticos e viabilizem a autonomia dos profissionais, evitando-se eventos adversos que sejam prejudiciais ao respectivo paciente.

Palavras-chave: Lesão por pressão. Unidade de Terapia Intensiva. Prevenção.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem, 7º semestre. E-mail: nicolesouza2815@gmail.com

²Graduanda do Curso de Enfermagem, 7º semestre. E-mail: amandafernandesba@gmail.com

³Graduanda do Curso de Enfermagem, 8º semestre. E-mail: erilene.sousa@hotmail.com

⁴Orientadora. Coordenadora do Curso de Enfermagem do Unigrande, Enfermeira, Mestre no Ensino da Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são ambientes destinados ao tratamento de pacientes que necessitam de cuidados e procedimentos de alta complexidade para preservar a saúde, podemos encontrar desde pacientes que possuem problemas respiratórios, vítimas de traumas, pacientes acometidos por doenças crônicas ou quaisquer outras patologias que apresentem um risco eminente à vida. Devido ao estado de saúde dos pacientes hospitalizados, por vezes crítico, é gerado uma prolongada hospitalização, deixando o paciente mais suscetível a complicações que põem em risco sua vida, erros técnicos, lesões na integridade da pele, entre outras. Na rotina do serviço, há uma equipe multidisciplinar que atua em conjunto de forma harmônica e coerente para fornecer o melhor tratamento possível para a manutenção da vida. (Santos *et al.*, 2020).

A LP é definida como dano localizado na pele e/ou tecido subjacente como resultado de pressão ou pressão em conjunto com o cisalhamento quando o paciente desliza do leito, deformando e destruindo o tecido. A LP é considerada umas das problemáticas mais comuns no âmbito da saúde tendo sua maior prevalência especialmente em ambientes em que o paciente necessite de um cuidado especializado acarretando assim um tempo prolongado de internação e causando danos físicos e mentais, abalando o emocional do indivíduo e levando ao retardo da sua recuperação. Portanto, é imprescindível que sejam elaboradas e executadas medidas para prevenir e minimizar os danos, evitando assim um agravo (Almeida *et al.*, 2021)

Com base nas considerações do autor Almeida *et al.*, (2021) as lesões por pressão podem se desenvolver através de inúmeros fatores, os pacientes com maior risco de desenvolver LPs são os pacientes que estão muito abaixo do peso esperado, destacando assim a apresentação de ossos mais proeminentes; pacientes da terceira idade devido à fragilidade tecidual causando assim uma menor resistência ao cisalhamento e fricção, e aqueles pacientes que independentemente da idade, se encontram acamados e apresentam quaisquer dificuldades para

realizar a mudança decúbito, em especial aqueles pacientes que se encontram em terapia intensiva.

Através da promoção de um cuidado de qualidade e da segurança para o paciente e a aplicabilidade de ações que visem reduzir a incidência do quadro e extinguir os meios preclusivos. Prevenir durante o cuidado e padronizar o processo com foco em reduzir a incidência é a estratégia mais eficaz. Diversas estratégias e tecnologias vêm sendo criadas e aplicadas no dia a dia da rotina do serviço para reduzir o risco de desenvolvimento dessas lesões, tais como o controle da umidade da pele, a mudança de decúbito, a implementação do uso de colchões de alternância de ar, a aplicabilidade de escalas, como a escala de Braden e protocolos de prevenção. (Santos *et al.*, 2020).

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura em outubro de 2024, nas bases científicas Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), *Scientific Eletronic Library Online* (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), utilizando os descritores “Unidade de Terapia Intensiva”, “Lesão Por Pressão” e “Prevenção” com operador booleano AND. Os critérios de inclusão foram: artigos entre 2019 a 2024, artigos originais, em português, *online* e completos. Critérios de exclusão: monografias, dissertações, teses, artigos de revisão e carta ao editor. Foram encontrados 36 estudos, após um o processo de busca e análise dos artigos por meio dos títulos e depois os resumos, sendo posteriormente acessado os conteúdos na íntegra, com o objetivo de selecionar aqueles que atendiam aos critérios de elegibilidade adotados no estudo, com o intuito de realizar essa revisão literária acerca das consequências sobre o lesão por pressão na unidade de terapia intensiva, de forma que há necessidade de mais estudos acerca desse assunto. Foram selecionados 6 artigos primários que atendiam aos critérios propostos neste estudo.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a aplicabilidade de processos e o uso de tecnologias e estratégias para reduzir a incidência, buscando um cuidado de qualidade e prevenindo o aparecimento de lesões por pressão em pacientes de unidade de terapia intensiva.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A crescente taxa de incidência de eventos adversos, como a lesão por pressão, em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, está relacionada a fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam não só a qualidade de vida do paciente como a segurança do mesmo, provocando danos físicos e emocionais. Destaca-se a maior incidência em pacientes senescentes, com uso de fraldas na rotina, com a mobilidade física prejudicada e que faz uso de medicação contínua como anticoagulantes e analgésicos, motivando a redução do fluxo de sangue e a perfusão tecidual, ocasionando longa permanência de internação, custo elevado no tratamento e risco de infecção para o paciente. Detectou-se que pacientes que possuem riscos severos diagnosticados na Escala de Braden são pacientes que são acometidos pela LP. É imprescindível a adesão de protocolos que patronizem a assistência de enfermagem, favorecendo a segurança do paciente (Jesus *et al.*, 2020).

Destarte, a prevenção torna-se o principal foco dos profissionais da equipe multiprofissional e mais especificamente a equipe de enfermagem que está na linha de frente do cuidado ao paciente. A abordagem preventiva deve ser multidisciplinar e tem início na identificação precoce dos pacientes suscetíveis, devendo abranger todos os indivíduos que de alguma forma são responsáveis pelo cuidado do paciente, seja o acompanhante ou a família, quando possível. (Santos *et al.*, 2020).

Tecnologias de distribuição da pressão, mudança de decúbito, cuidados com prevenção da integridade da pele e nutrição são as principais medidas envolvidas. Um dos modos de prevenção é a Escala de Braden, a mesma possui uma eficiência excelente quando utilizada de forma correta, foi desenvolvida com base na fisiopatologia das LPs, utilizando três determinantes: a intensidade, a duração da pressão e a tolerância tecidual. Um dos modos de prevenção é a Escala de Braden, a mesma possui uma eficiência excelente quando utilizada de

forma correta, foi desenvolvida com base na fisiopatologia das LPs, utilizando três determinantes: a intensidade, a duração da pressão e a tolerância tecidual. Na escala de Braden, podemos encontrar também mais 6 subescalas, dentre elas: percepção sensorial, umidade da pele, atividade, mobilidade, estado nutricional, fricção e cisalhamento, sendo pontuados de um a quatro, com exceção da fricção e do cisalhamento, cuja pontuação varia de um a três. Os escores totais variam de seis a 23, onde os valores mais altos indicam um baixo risco de formação de LPs, e os baixos escores indicam um alto risco para a ocorrência dessas lesões (Santos *et al.*, 2020).

Identificou-se por Santos *et al.*(2020) que a incidência elevada de pacientes hospitalizados na unidade de terapia intensiva pode ser reduzido consideravelmente com a implementação do mecanismo da escala de Braden com intuito de amparar na identificação dos pacientes que apresentam o risco para desenvolvimento de LP, desde a admissão do paciente na unidade e durante todo o período de internação. Sugere-se que a reavaliação ocorra pelo menos a cada 48 horas após admissão ou sempre que as condições do paciente se modificar.

A equipe de enfermagem é primordial não só no cuidado preventivo, mas também no caráter de avaliação e classificação dos estágios das LPS, sendo imprescindível a avaliação do conhecimento da equipe para identificar se os profissionais estão qualificados nesses cuidados. Pacientes internados na unidade de terapia intensiva requerem um diagnóstico quanto aos riscos de desenvolverem lesões por já possuírem doenças crônicas, comorbidades e uma longa permanência no âmbito hospitalar. Essa avaliação pode ser feita através da aplicabilidade de testes de conhecimento como o teste de conhecimento sobre Lesão por Pressão de CaliriPieper (*TCLP CALIRI-PIEPER*), treinamento prático para a equipe à beira do leito, além da implementação de escalas e protocolos que standardizem o cuidado. Vários fatores contribuem para a prevenção dessas lesões, como mostrado no pré- teste e pós-teste entre a equipe após a utilização eficaz da avaliação. Fatores como exame físico com foco na inspeção da pele, curativos que protejam a pele dos efeitos da fricção, como os hidrocoloides, pele sempre limpa, hidratada e sem exposição à umidade, calcâneos elevados, dieta adequada de proteínas e

calorias, escala padronizada para mudança de decúbito e programas educacionais permanentes que visem capacitar a equipe (Araújo *et al.*, 2022).

Múltiplos fatores são associados à incidência de LP em pacientes críticos em suas hospitalizações nas diferentes condições clínicas. De acordo com pesquisas realizadas por Campos *et al.* (2021), as LP são mais agravantes em pacientes que necessitam passar por mais tempo hospitalizados, e por esse motivo o surgimento de LP ocorre principalmente na região sacra. De acordo com a pesquisa, há um aumento em pacientes do sexo masculino devido ao retardamento pela procura ao atendimento hospitalar, e quando procuram pelo atendimento já estão muito debilitados. Foi observado que nos pacientes de UTI o percentual de LP deles é maior, pois estão mais vulneráveis à LP e chega a 60% nas UTIs cirúrgicas americanas.

Nos estudos brasileiros, os pacientes de UTI, conforme Campos *et al.* (2021), em 2016 foram analisados 9605 pacientes e, de acordo com a Escala de Braden, 138 desses pacientes evoluíram com LP, e grande parte deles teve como região principal a sacra em estágio 2. Foi observado que alguns fatores contribuem para o surgimento de LP. A falta de comunicação entre os profissionais, a quantidade reduzida da equipe de enfermagem e a falta de especialistas em feridas. A LP é caracterizada como uma problemática de saúde pública, mesmo com os avanços tecnológicos, existe um número muito grande de profissionais desqualificados. Segundo (Sousa *et al.*, 2019), a população sofreu modificações no padrão e estilo de vida, o que trouxe maior vitalidade à humanidade e, posteriormente, um elevado crescimento em doenças e traumas. Com ênfase maior à lesão de integridade da pele, principalmente em pacientes acamados e hospitalizados.

A LP causa preocupação na família e no respectivo paciente, como também no sistema de saúde, pois aumenta os custos para ambos os envolvidos. Além desse fator, existe o emocional da família, causando sofrimento na qualidade de vida, devido às limitações de mobilidade, instabilidade hemodinâmica, desnutrição, edemas, entre outras sequelas adquiridas pelo paciente. A prevenção para evitar que pacientes não passem por esse sofrimento depende

das habilidades dos profissionais de enfermagem, em saber identificar os pacientes vulneráveis à LP, categorizando os riscos e aplicando medidas de prevenção por meio de protocolos e escalas, a mais usada é a Escala de Braden. O enfermeiro é responsável pela tomada de decisões para propiciar a melhor conduta para o cuidado desse paciente. (Campos et al.,2021)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse âmbito, menciona-se que é inescusável a importância da equipe de enfermagem atuando não somente na prevenção, mas também na avaliação e classificação de lesões por pressão na unidade de terapia intensiva. Os resultados desta revisão trazem consigo fatores relacionados à incidência que podem ser indubitavelmente evitados se diagnosticados e conduzidos por uma equipe capacitada e qualificada. O estudo evidencia que a adesão a escalas, protocolos e padronização do cuidado tendem a minimizar a incidência por LP, mas que fatores como a senescência, doenças crônicas e uso de medicação contínua ainda são fatores de risco predominantes.

São indispensáveis ações como mudança de decúbito, higiene e hidratação da pele, colchões pneumáticos, dieta adequada e curativos que auxiliem na proteção da pele contra os efeitos de fricção. A adoção dessas medidas resulta no cuidado eficaz e preventivo frente à LP.

Torna-se imprescindível a educação continuada da equipe multidisciplinar com treinamento prático que propiciem a autonomia do profissional e a segurança do paciente, evitando danos maiores.

REFERÊNCIAS

- PEREIRA DE JESUS, Mayara Amaral et al. Incidência de lesão por pressão em pacientes internados e fatores de risco associados. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 34, 2020.
- YOSHIMURA DE CAMPOS, Michelle Mayumi; SOUZA, Mariana Fernandes Cremasco de; WHITAKER, Iveth Yamaguchi. Risco para lesão por pressão em pacientes de unidade de terapia intensiva. **Revista Cuidarte**, v. 12, n. 2, 2021.
- ALMEIDA, Alana Gomes de Araujo et al. Relação entre o diagnóstico Risco de lesão por pressão e a escala de Braden. **Rev. enferm. UERJ**, p. e61666-e61666, 2021.
- DA SILVA SANTOS, Jonata Bruno et al. Incidência de lesão por pressão em pacientes na unidade de terapia intensiva de um hospital filantrópico. **Nursing (São Paulo)**, v. 23, n. 265, p. 4233-4244, 2020.
- SOUSA, Rayne Caitano de; FAUSTINO, Andréa Mathes. Conhecimento de enfermeiros sobre prevenção e cuidados de lesão por pressão. *Rev. pesquis. cuid. fundam.(Online)*, p. 992-997, 2019.
- NÓBREGA, Igor de Sousa et al. Análise do conhecimento de profissionais de enfermagem sobre prevenção de lesão por pressão: estudo transversal. *Escola Anna Nery*, v. 27, p. e20220219, 2023.
- .